

GAYA KOMUNIKASI DOSEN TERHADAP MAHASISWA DALAM PEMBIMBINGAN SKRIPSI PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Ageng Soeharno ¹, Ricky Aji Setiawan ²

¹²³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

setiawanrickyaji@gmail.com
agengsoeharno@unmuhjember.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Dalam penyelesaian kelulusan untuk meraih gelar sarjana dalam universitas di perlukan Tugas akhir skripsi Dimana harus melewati beberapa proses sesuai ketentuan kampus masing – masing. Dan untuk melakukan tersebut salah satunya yaitu melalui bimbingan kepada dosen yang sudah ditentukan, namun saat itu juga ada mahasiswa yang terlambat dalam menyelesaikan skripsinya. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tentang apakah gaya komunikasi dosen pembimbing terhadap mahasiswanya ini berpengaruh terhadap terlambatnya tugas akhir skripsi. Laporan ini menggunakan metode penelitian kualitatif Fenomenologi diharapkan memberikan gambaran gaya komunikasi yang dilakukan dosen dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya di kampus universitas Muhammadiyah jember prodi ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Hasil laporan menunjukkan bahwa dalam gaya komunikasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing membantu dalam memecahkan masalah dan dari segi penggolongannya mereka menggunakan

beberapa gaya komunikasi berbeda setiap dosen dalam menyampaikan sebuah pesan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Skripsi ini memberikan pemahaman tentang bahwa dosen memecahkan masalah dan membantu mahasiswanya dalam menyelesaikan skripsi walaupun dengan gaya komunikasi yang berbeda – beda di setiap dosen tersebut.

Kata Kunci : Gaya Komunikasi Dosen Pembimbing, komunikasi interpersonal

Abstract

In completing graduation to acquire a postgraduates degree in a university, a final thesis assignment is required. Where it must go through several processes according to the provisions of each campus. And to do this, one of them is through guidance from a predetermined lecturer, but at that time there were also students who were late in completing their thesis. The goal for this final task is to determine the communication style of the supervisor lecturer towards his students has an effect on the delay in the final thesis assignment. This report use qualitative Phenomenological research method that should give a general picture of the communication style used by lecturers in guiding students to complete their thesis in university of jember study program Science communication, Faculty of SoCial and Sciences Political. The report's conclusions demonstrate that the communication style carried out by the supervisors help in solving problems and in terms of their classification they use several different communication styles for each lecturer in conveying a message to students in completing their thesis. This report provides an understanding that lecturers solve problems and help their students in completing their thesis even with different communication styles for each lecturer.

Keywords: Communication Style of Supervisor Lecturer, interpersonal communication

*Corresponding author

E-mail addresses: setiawanrickyaji@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari - hari, individu berhubungan dengan orang lain, di man ada keinginan untuk saling berbagi pikiran, emosi, gagasan, dan keyakinan (Bonaraja Purba, 2020). Mereka bertukar informasi dengan cara berbicara, Gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya. Proses interaksi ini dikenal sebagai komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana manusia saling berinteraksi dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Dua orang atau lebih dapat berkomunikasi dang mempengaruhi pemikiran, pendapat, kepercayaan, dan sikap satu sama lain. Selain itu, mereka bisa bertukar informasi melalui percakapan, Gerakan tubuh, symbol dan tanda, ekspresi dan lain - lain

Komunikasi yang terjadi antar individu dapat berlangsung dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki gaya komunikasi yang beragam dan karakteristik unik dalam diri mereka (Rafa'al, 2020). Ini didukung oleh sebuah teori yang mengemukakan bahwa gaya komunikasi adalah cara yang ditempuh oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Setiap komunikator memiliki gaya komunikasi serta karakteristik yang berbeda - beda.

Skripsi merupakan bentuk dari tugas terakhir yang harus diselesaikan oleh mahasiswa agar mencapai sebuah gelar sarjana. Namun, mahasiswa dianggap berhasil dalam Menyusun skripsi jika mereka dapat memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan (Nadhiratul Fadhilah, Rahmat Saleh, 2022). Skripsi bukan hanya dikerjakan untuk meraih nilai tinggi dalam mata kuliah skripsi, dan juga bukan hanya itu untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana seperti yang biasa tercantum di sampulnya. Selama proses pembimbingan tugas akhir , dosen memiliki tanggung jawab untuk membantu mahasiswanya agar mereka memahami pedoman dari suatu penelitian, tidak berpotensi stress selama penelitian dan penyusunan skripsi, dan juga mendapat hasil skripsi yang bermutu dan memberi manfaat untuk masyarakat, sesuai dengan standar penulisan yang ditetapkan pihak universitas. Dan banyak mahasiswa yang akan melakukan bimbingan skripsi terkadang memiliki sedikit masalah saat sedang melakukan komunikasi kepada dosen. Bahkan beberapa kemungkinan kecil mahasiswa juga sedikit cemas serta khawatir apabila akan berkonsultasi kepada dosen pembimbing, yang akhirnya proses skripsi mereka tertunda. Dan apa yang sudah peneliti terangkan diatas, peneliti ingin tahu Bagaimana Gaya Komunikasi Dosen Terhadap Mahasiswa Dalam Pembimbingan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

2. METODE

Metode deskriptif kualitatif menurut W. Gulo adalah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara mendalam dan rinci. Penelitian kualitatif deskriptif berupaya memberikan Gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai topik yang diteliti, tanpa melakukan analisis mendalam atau generalisasi. Metodologi penelitian kualitatif berbasis fenomenologi adalah suatu cara filsafat yang menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi berarti merujuk pada pendekatan dalam memperoleh wawasan baru atau memperdalam sebuah pemahaman yang ada metode yang teratur, logis, dan kritis, tanpa adanya prasangka atau asumsi sebelumnya, serta tidak bersifat dogmatik. Penelitian fenomenologi berupaya dalam pahami orang yang mengalami serta memberikan kepada sebuah peristiwa, situasi, atau objek tertentu dalam hidup.

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jember yang berada di JL. Karimata, No. 49, Gumuk Kerang, Karangrejo, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pengambilan sampel dengan cara purposive adalah metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk memilih beberapa peserta dengan ciri khusus untuk tujuan penelitian. Sampling purposive mendukung penemuan peserta yang dapat memberikan informasi yang signifikan dan relevan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan sebuah wawancara kepada dosen pembimbing skripsi yang ada di prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember yaitu Dr. Sudahri S.Sos. M.I.Kom., Ageng Soeharno S.S. M.Pd, Kukuh Pribadi M.A. S.I.Kom, Dr. Juariyah M.Si Dra, Suyono M.I.Kom S.H., Ir Mohammad Thamrin M.Si S.P, Ari Susanti S.Sos. M.Med.Kom., Drs. Hery B Cahyono M.Si , Aditya Dimas Pratama M.I.Kom S.I.Kom terkait permasalahan yang ada pada judul skripsi yaitu tentang “Gaya Komunikasi Dosen Terhadap Mahasiswa Dalam Pembimbingan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember”

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara mengetahui Bagaimana dosen membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Dalam proses pengerjaan skripsi dari judul hingga skripsi sudah jadi/selesai harus melalui beberapa tahapan. Dan selama proses tahapan pembuatan skripsi ada beberapa masalah yang dihadapi oleh sebagian mahasiswa yaitu mengenai salah dalam menentukan obyek penelitian sehingga dosen pembimbing skripsi harus memecahkan masalah tersebut dan beginilah tanggapan dari setiap dosen pembimbing skripsi

1. tanggapan dari bapak Drs Hery B Cahyono M.Si *“kita ajak diskusikan kembali kepada mahasiswa, sebab ada salah satu mahasiswa saya yang salah dalam menentukan obyek nya karena di skripsinya meneliti tentang makna weton tetapi yang di teliti dia tentang pemudanya jadi saya luruskan Kembali dan memberi pilihan mahasiswa tersebut mana obyek yang cocok baginya”*
2. tanggapan dari bapak Suyono M.I.Kom S.H. *“sebenarnya diawal judul harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing jadi dosen pembimbing mengarahkan, beda dengan universitas lain bisa jadi kalau skrip nya sudah jadi dosen pembimbingnya tidak klop maka langsung minta Ganti kalau di kita beda diawal tadi kita dikusikan tentang judul skripsi nya apabila sudah clear jadi di SK kan sehingga berikutnya tidak ada masalah”*
3. tanggapan dari bapak Ir Mohammad Thamrin M.Si S.P *“kita arahkan dan diskusikan pada mahasiswa apakah perlu untuk diganti judul skripsinya karena banyak mahasiswa yang mempunyai judul bagus akan tetapi tidak bisa diharapkan sebab obyeknya luas oleh karena itu kita luruskan Kembali”*
4. tanggapan dari bapak Dr. Sudahri S.Sos M.I.Kom *“kita bantu luruskan untuk memilih obyek yang baik,pada bimbingan saya tentang focus lokus sudah kita lakukan diawal jika ada yang obyek penelitian yang tidak tepat kita luruskan”*
5. tanggapan dari bapak Kukuh Pribadi M.A. S.I.Kom *“kita arahkan dan diskusikan kepada mahasiswa untuk diluruskan kembali ”*
6. tanggapan Aditya Dimas Pratama M.I.Kom S.I.Kom *“banyak mahasiswa yang mempunyai judul yang bagus namun tidak tahu obyek yang sesuai jadi kita luruskan diskusikan kembali kepada mahasiswa”*

7. tanggapan Ageng Soeharno S.S. M.Pd *“kita ingatkan jika ada kesalahan terhadap obyek kita ambil titik Tengah dan kita luruskan Kembali”*
8. tanggapan dari ibu Dr. Juariyah M.Si Dra *“kita luruskan dan diskusikan Kembali kepada mahasiswa, manakah obyek yang mahasiswa inginkan apabila tidak sesuai dengan judul maka kita rubah sedikit judulnya”*
9. tanggapan dari ibu Ari Susanti S.Sos M.Med.Kom *“saya coba melalui pendekatan beri pemahaman dan kita luruskan tentang obyek yang mahasiswa inginkan apakah sesuai dengan judul agar searah tugas skripsinya.”*

Selain itu Adapun masalah yang dihadapi oleh dosen pembimbing Ketika ada mahasiswa yang telat menyelesaikan skripsinya berikut tanggapannya:

1. tanggapan dari bapak Drs Hery B Cahyono M.Si *“ saya ingatkan dan motivasi baik itu melalui WhatsApps ataupun bertemu langsung dengan mahasiswa agar segera bimbingan dan bisa menyelesaikan skripsinya “*
2. tanggapan dari bapak Suyono M.I.Kom S.H *“ kita motivasi dan bantu apabila ada kesulitan saat menyelesaikan skripsinya dan terbuka dalam melakukan proses pembimbing tanpa mensulitkan mahasiswa untuk bertemu dosen pembimbing apabila terjadi terlambat menyelesaikan skripsinya maka dari segi mahasiswa itu sendiri”*
3. tanggapan dari bapak Ir Mohammad Thamrin M.Si S.P *“ saya ingatkan dan motivasi melalui chat/telpon mahasiswa tersebut, sebab saya yang lebih proaktif karena meningkatkan/mencerdaskan memberi ilmu kepada mahasiswa itu menurut saya merupakan salah satu ibadah apabila tidak saya lanjutkan maka di bertanggung jawab di akhirat “*
4. tanggapan dari bapak Dr. Sudahri S.Sos M.I.Kom *“saya berikan dorongan dan motivasi baik melalui grup WA ataupun secara langsung kepada mahasiswa untuk menyelesaikan skripsinya”*
5. tanggapan dari bapak Kukuh Pribadi M.A. S.I.Kom *“saya ingatkan melalui chat/telpon kepada mahasiwa terbut untuk mensegerakan untuk menyelesaikan skripsinya apabila hal tersebut tidak di hiraukan kita kembalikan kepada mahasiswanya”*
6. tanggapan Aditya Dimas Pratama M.I.Kom S.I.Kom *“saya beri motivasi serta bimbingan yang sebaik mungkin sehingga mahasiswa bisa move on Kembali mengerjakan tugas skripsinya”*
7. tanggapan Ageng Soeharno S.S. M.Pd *“ dengan cara ditelfon dan di beri motivasi agar menyegerakan menyelesaikan skripsinya ”*
8. tanggapan dari ibu Dr. Juariyah M.Si Dra *“saya ingatkan melalui grup WA tau personal chat dan memberikan kesempatan bimbingan skripsi baik melalui offline atau online sehingga skripsi tersebut cepat selesai”*
9. tanggapan dari ibu Ari Susanti S.Sos M.Med.Kom *“saya beri motivasi apabila tidak dihiraukan saya kembalikan kepada mahasiswa sebab mahasiswa sendiri sudah dewasa mampu memilih pilihannya sendiri”*

Dari hasil wawancara diatas dalam menyelesaikan skripsi mahasiswanya mungkin setiap dosen pembimbing memiliki cara yang berbeda, namun dalam membimbing proses pengerjaan skripsi mahasiswa dosen ilmu komunikasi fakultas ilmu social dan ilmu politik ini memiliki 3 sifat diantaranya:

1. (Terbuka) dalam menangani kasus/ masalah/ kesulitan yang dialami oleh mahasiswa hal itu terjawab dari tanggapan semua dosen pembimbing skripsi diatas tadi mengenai kesulitan dalam menentukan obyek penelitiannya, Dimana inti dari tanggapan diatas adalah “dosen tidak akan menekan pilihan seorang mahasiswa tersebut dalam

menentukan obyek penelitian dan tidak mensulitkan mahasiswanya dalam pengerjaan skripsinya. Selain itu semua dosen pembimbing memiliki”

2. (Empati) kepada mahasiswanya dalam proses pengerjaan skripsinya sebab ada Sebagian mahasiswa yang belum selesai mengerjakan skripsinya hal tersebut membuat kasihan melihat jika ada salah satu mahasiswa bimbingan yang terlambat dalam menyelesaikan skripsi dari temennya yang lain itu diungkapkan pada jawaban pada setiap dosen pembimbing diatas yang pada intinya “kasihan dan prihatin jika mahasiswa ada yang ketinggalan dalam menyelesaikan skripsinya sebab apabila itu terjadi maka akan memiliki pengeluaran atau pembiayaan tambahan jika mereka belum lulus kuliahnya yang memberatkan orang tua mahasiswa tersebut.”

3. (Dukungan) setiap dosen pembimbing skripsi yang ada di ilmu komunikasi ini selalu memberi dukungan dan motivasi kepada mahasiswanya untuk agar cepat dalam menyelesaikan skripsinya supaya lulus dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam penelitiannya peneliti mewawancarai beberapa dosen pembimbing skripsi terkait dukungan kepada mahasiswanya. Hal tersebut beberapa dosen menanggapi yang pada intinya “bahwa selalu mengingatkan kepada mahasiswa baik itu melalui chat WhatsApp, telfon, ataupun secara langsung bertemu dengan mahasiswa untuk cepat - cepat bimbingan agar menyelesaikan skripsinya serta memberikan motivasi supaya mendapatkan semangat dalam mengerjakan skripsi tersebut hingga selesai

Selama proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti mengklasifikasikan gaya komunikasi dosen pembimbing skripsi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Peneliti mengidentifikasi ada 4 macam gaya komunikasi yang digunakan:

1. Gaya Komunikasi Pasif

Gaya Komunikasi pasif sendiri dilakukan oleh dosen pembimbing : -

2. Gaya Komunikasi Aktif

Gaya Komunikasi Agresif sendiri dilakukan oleh dosen pembimbing : Ir Mohammad Thamrin M.Si S.P hal ini terbukti dari hasil wawancara yaitu “*saya ingatkan dan motivasi melalui chat/telfon mahasiswa tersebut, sebab saya yang lebih proaktif karena meningkatkan/mencerdaskan memberi ilmu kepada mahasiswa itu menurut saya merupakan salah satu ibadah apabila tidak saya lanjutkan maka di bertanggung jawab di akhirat*”selain itu juga mengatakan “ *ya saya ingatkan Kembali dan saya mencoba membuat mahasiswa tersebut tidak merasa takut saat bimbingan agar mereka bisa bimbingan terus - menerus dan menyelesaikan skripsinya*”

3. Gaya Komunikasi Pasif - Aktif

Gaya Komunikasi Pasif - Agresif sendiri dilakukan oleh dosen pembimbing : Ari Susanti S.Sos M.Med.Kom “*saya beri motivasi apabila tidak dhiraukan saya kembalikan kepada mahasiswa sebab mahasiswa sendiri sudah dewasa mampu memilih pilihannya sendiri*” dan “*selama melakukan bimbingan mungkin tidak ada, apabila ada mungkin saya kembalikan ke kaprodi dan mencari dosen pembimbing yang lain*”, Aditya Dimas Pratama M.I.Kom S.I.Kom “*saya beri motivasi serta bimbingan yang sebaik mungkin sehingga mahasiswa bisa move on Kembali mengerjakan tugas skripsinya*” dan “*ada mahasiswa itu tiba - tiba menghilang saat proses skripsi tersebut, kemudian orang tua mencari mahasiswa tersebut dan akhirnya dosenlah yang akan menelepon mahasiswa tersebut itu adalah Solusi yang signifikan yang saya temui di universitas Muhammadiyah Jember*”, Suyono M.I.Kom S.H. “*kita coba*

arahkan terlebih dahulu kepada mahasiswa tersebut jika masih tidak bisa diajak Kerja sama daripada membuat gaduh saya diamkan dan kembalikan kepada mahasiswa tersebut” dan juga “ ya jika seperti itu saya coba diskusikan kepada mahasiswa apabila hal tersebut tidak dihiraukan maka saya kembalikan kepada mahasiswa itu sendiri”, Dr. Juariyah M.Si Dra “saya ingatkan melalui grup WA tau personal chat dan memberikan kesempatan bimbingan skripsi baik melalui offline atau online sehingga skripsi tersebut cepat selesai” dan “selama kalau dari awal kita menemukan permasalahannya kan yaitu dari pada tidak berjalan sesuai pemikiran, kita serahkan ke kaprodi untuk diganti pembimbingnya jika di awal sudah cocok maka tidak akan terjadi masalah”, Kukuh Pribadi M.A. S.I.Kom “kita arahkan dan diskusikan kepada mahasiswa untuk diluruskan kembali” dan “kita coba arahkan terlebih dahulu kepada mahasiswa tersebut jika masih tidak bisa diajak Kerja sama daripada membuat gaduh saya diamkan dan kembalikan kepada mahasiswa tersebut”, Drs Hery B Cahyono M.Si “saya ingatkan dan motivasi baik itu melalui WhatsApps ataupun bertemu langsung dengan mahasiswa agar segera bimbingan dan bisa menyelesaikan skripsinya” selain itu juga “kita terus menerus berusaha agar kopertif jika hal tersebut tidak dihiraukan saya kembalikan lagi kepada mahasiwa”

4. Gaya Komunikasi Asertif

Gaya Komunikasi Asertif sendiri dilakukan oleh dosen pembimbing sebagai berikut: Ageng Soeharno S.S. M.Pd “dengan cara ditelfon dan di beri motivasi agar menyegerakan menyelesaikan skripsinya” dan “ya saya aja bercandaan dan ngopi biar mahasiswa tersebut tidak tertekan dan takut saat bimbingan sehingga terjadi Kerjasama baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing dan alhamdulillah selama bimbingan saya tidak ada yang tidak koperatif selama bimbingan kalau pun ada yang begitu masih bisa di toleransi”, Dr. Sudahri S.Sos M.I.Kom “kita berikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa tersebut agar bersemangat menyelesaikan skripsinya” dan “tetap kita kasih pemahaman, pembinaan dan pendampingan berupa nasihat dan motivasi agar mahasiswa itu fokus untuk menyelesaikan skripsinya dengan baik dan benar”

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

setiap dosen pembimbing memiliki pendekatan yang berbeda dalam membimbing mahasiswa, terdapat tiga sifat utama yang ditunjukkan oleh dosen pembimbing di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember. Ketiga sifat tersebut adalah: keterbukaan dalam menangani kesulitan mahasiswa, empati terhadap mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan skripsi, serta dukungan dan motivasi yang diberikan agar mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dosen pembimbing memiliki komitmen tinggi dalam membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya.

komunikasi dosen pembimbing skripsi ke dalam empat kategori, yaitu gaya komunikasi pasif, aktif, pasif-aktif, dan asertif. Beberapa dosen menggunakan gaya komunikasi agresif seperti Ir. Mohammad Thamrin, M.Si. S.P., sementara lainnya cenderung pasif-aktif seperti Ari Susanti, Aditya Dimas Pratama, dan dosen lainnya. Adapun dosen seperti Ageng Soeharno dan Dr. Sudahri menunjukkan gaya komunikasi asertif, yang dianggap paling efektif karena menyampaikan

pesan dengan tegas namun tetap menghargai kebebasan mahasiswa. Dalam konteks ini, teori *Elaboration Likelihood Model* menjelaskan bahwa dosen menggunakan gaya komunikasi yang tidak memaksa, namun tetap memberi arahan yang konstruktif sehingga mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengembangkan ide dan menyelesaikan skripsinya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan saran atau masukan bagi siapapun yang tertarik akan melakukan riset dengan topik yang sejenis. Maka dari itu, terdapat beberapa sarankan yang ingin disampaikan oleh peneliti: 1. Dalam melakukan pembimbingan skripsi mahasiswa seharusnya memiliki sifat keberanian dan terbuka tanpa malu kepada dosen pembimbing terutama dalam menyampaikan pendapatnya ataupun Ketika penjelasan yang di berikan oleh dosen pembimbing dirasa kurang paham atau sulit untuk di mengerti. 2. Gaya komunikasi yang dilakukan setiap dosen pembimbing skripsi itu berbeda - beda hal itu masih sangat cocok untuk dipertahankan. Namun, dalam proses bimbingan dosen pembimbing, sedikit memaklumi karakter kondisi mahasiswanya agar timbul rasanya nyaman, semangat dan terbuka sehingga mereka dapat melakukan proses bimbingan secara terus - menerus dan dapat menyelesaikan skripsinya dengan cepat. 3. Untuk studi berikutnya, alangkah baiknya jika penelitian ini diperdalam. Fokusnya bisa pada gaya komunikasi dosen saat membimbing mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember Khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Daftar Pustaka

- Achru, H. A. (2017). Analisis Elaborasi Materi dalam Pembelajaran.pdf. In *IKHTIYAR Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Secara Aktual*. UPT. Mata Kuliah Umum Universitas Negeri Makassar.
- Alhasbi, F., Ramli, Asfar, A., Setyaningsih, R., & Ismail, K. (2023). *PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI*. <https://www.researchgate.net/publication/367963708>
- Anisah, N., Padillah, S. P., Barus, P., Sepriandito, R., Hasibuan, R. B., & Kustiawan W. (2022). Psikologi Komunikasi. In *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* (Vol. 2, Issue 1).
- Bonaraja, P., Sherly, G., Muhammad, B., Angelia, P., Puji, H., Efendi, S., Diki, R. Y., Anita, W., Ibnul, Q., Nur, A. D., Sukarman, P. Y., & Mariesa, G. (2020). Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar. In *Yayasan Kita Menulis*. yayasankitamenuis.
- Djiwandono, S. E. W. (2021). Psikologi Pendidikan. In *Psikologi Pendidikan* (Vol. 471). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Griffin, E., Ledbetter, A., & Sparks, G. (2019). Communication. In *Communication Theory* (pp. 347-350). McGraw-Hill Education.
- Gulo, W. (2002). METODOLOGI PENELITIAN. In *Gramedia Widiasarana Indonesia* . Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadi, Abd., Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Banyumas : CV. Pena Persada*.
- Hidayati, R. (2019). DIMENSI PSIKOLOGIS MANUSIA | i. In *UPT Perpustakaan Sunan Muria Kudus*. UPT Perpustakaan Universitas Muria Kudus.
- Jaenudin, U., & Sahroni, D. (2021). Psikologi Pendidikan. *Psikologi Pendidikan*, 252.
- Kusumawati, T. I. (2016). Komunikasi Verbal Dan Nonverbal. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(2).

- Nadhiratul Fadhilah, Rahmat Saleh, Z. A. (2022). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 7, Nomor1, Februari 2022 www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(1).
- Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- Nur Maghfirah Aesthetika. (2018). 1 | K o m u n i k a s i Interpersonal. *Komunikasi Interpersonal*.
- Rafa'al, M. (2020). Gaya Komunikasi Dosen di Universitas : Respon Mahasiswa terhadap Gaya Komunikasi Dosen dalam Mengajar. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, 1(2), 66-81.
- Subandi, A. (2021). Pengantar Ilmu Komunikasi. In *Yayasan Kita Menulis* (Issue November 2023). Yayasan Kita Menulis.
- Syihabudin. (2016). Landasan Psikologis Pendidikan Islam. *Upi*, 1, 203.
- Tobing, D. H., Febriyanti, N., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Herdiyanto, Y. K., Wilani, N. M. A., Wulanyani, N. M. S., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Marheni, A. (2016). Bahan Ajar PSIKOLOGI KOMUNIKASI. *Bahan Ajar Psikologi Komunikasi*, 156-159.
- Zuwirna. (2020). Dasar_Dasar_Komunikasi. In *Prnadamedia* (1st ed.). Prenadamedia. www.prenadamedia.com